

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК: 616-001.17-089-053.9

KHAYITOV Laziz Milionerovich
KHAKIMOV Erkin Abdikhalilovich
Republican Scientific Center for Emergency Medical Aid of the Samarkand Branch
KARABAEV Khudoiberdi Karabaevich
ABROROV Shahbozjon Nematzoda
Samarkand State Medical Institute

RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS

For citation: Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon. RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.113-120

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165974>

ANNOTATION

510 patients aged 60-92 with deep burns had been under the observation of the authors 100 burnt patients were admitted in a shock state. They demonstrated stable hypotony, elevated CIT (Central Intraocular tension) the change in ECG and less marked hemoconcentration. I.T.T. in the first 24 hours resulted in hemodynamic stabilization on the background of cardiac glucosides administration. The authors succeeded in taking 69% of burnt patients out of shock state. I.T.T. in the period of acute burn toxemia (in 169) and septicotoxaemia (in 184) was directed to the struggle against intoxication, anaemia, hypo and dysproteinaemia. To tear away necrotic tissues proteolytic ferments were used, 10%> solution of urea, laserotherapy, propolis ointment and me-tallocomplexes. 409 patients were operated. Out of 72 persons died (17,6%).

Keywords: burns, elderly age, treatment.

ХАЙИТОВ Лазиз Миллионерович
ХАКИМОВ Эркин Абдихалилович
Республика шошилинич тиббий ёрдам
илмий маркази Самарканд филиали
КАРАБАЕВ Худойберди Карабаевич
АБРОРОВ Шахбозжон Нематзода
Самарканд давлат тиббиёт университети

**КУЙИШ КАСАЛЛИГИНИНГ КЕКСА ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАШ
НАТИЖАЛАРИ**

АННОТАЦИЯ

60 ёшдан 92 ёшгача бўлган чуқур куйиш билан оғриган 510 нафар беморни даволаш натижалари ўрганилди. Ушбу тоифадаги беморларни ўрганишда доимий гипотензия, марказий веноз босим ортиши, ЭКГдаги ўзгаришлар ва гемоконцентрация ҳодисалари кузатилди. Куйиш шоки билан оғриган беморларни қабул қилганидан кейин дастлабки 24 соат ичида 69% ҳолларда гемодинамикани барқарорлаштириш мумкин эди. Токсемия (169 беморда) ва септикотоксемия (184 йилда) даврида инфузион-трансфузион терапия (ИТТ) интоксикация, анемия, гипо- ва диспротеинемияга қарши курашга қаратилган. Куйиш яраларини маҳаллий даволаш учун протеолитик ферментлар, 10% карбамид эритмаси, лазер терапияси, прополис малҳами ва тўқимачилик материалида имобилизацияланган металл комплекслари ишлатилган. 409 нафар бемор операция қилинди. 72 (17,6%) бемор вафот этди.

Калит сўзлар: куйишлар, қариллик ва қариллик ёши, даволаш.

ХАЙИТОВ Лазиз Миллионерович

ХАКИМОВ Эркин Абдихалилович

Республиканский научный центр экстренной
медицинской помощи Самаркандского филиала

КАРАБАЕВ Худойберди Карабаевич

АБРОРОВ Шахбозжон Нематзода

Самаркандский Государственный медицинский институт

**РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА****АННОТАЦИЯ**

Изучены результаты лечения 510 больных с глубокими ожогами в возрасте от 60 до 92 лет. При обследовании больных этой категории наблюдались стойкая артериальная гипотензия, повышение центрального венозного давления, изменения на ЭКГ и явления гемоконцентрации. Стабилизировать гемодинамику удалось в 69% случаев в первые 24 часа после поступления больных с ожоговым шоком. При токсемии (у 169 больных) и септикотоксемии (у 184) инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ) направлена на борьбу с интоксикацией, анемией, гипо- и диспротеинемией. Для местного лечения ожоговых ран использовали протеолитические ферменты, 10% раствор мочевины, лазеротерапию, прополисную мазь и комплексы металлов, имобилизованные в текстильном материале. Прооперировано 409 больных. Умерли 72 (17,6%) больных.

Ключевые слова: ожоги, пожилой и старческий возраст, лечение.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Кекса ва қари беморларда куйиш касалликларини даволаш клиник геронтология бўлимининг бир қисми ҳисобланади, бу замонавий жарроҳликнинг долзарб муаммоларидан биридир, чунки термал шикастланиш ушбу ёш гуруҳидаги одамларнинг 15-35% да кузатилади. [1,2,3]. Катта ёшдаги беморларда куйиш касаллигидан ўлим даражаси 24 дан 63% гача, ва сўнгги ўн йилликда бу кўрсаткич пасайишга мойил эмас [4,5,6,7,8]. Бу масала кенг ёритилишига қарамай, ҳам маҳаллий, ҳам хорижий адабиётда унинг кўп жиҳатлари ҳалигача ўз ечимини топмай келмоқда. Куйиш шокини даволаш учун инфузион воситаларни танлаш ва даволаш усуллари баҳсли мавзулигича қолмоқда. Шунингдек, терини кўчириб ўтказишнинг ҳар хил турлари, техникаси, ҳажми ва амалга ошириш муддатлари учун етарли даражада кўрсатмалар ишлаб чиқилмаган. Эрта некретомия ва терини кўчириб ўтказишни танлаш бўйича мавжуд қарашлар кекса ва қари ёшдаги беморларда янада кўпроқ бирлик йўқлиги билан ажралиб туради.

Беморларнинг ёши, термал шикастланиш фониди юзага келадиган оғир асоратлар ривожланиши ўтказишни бир гуруҳ беморлар учун кенг майдон куйишлар учун некретомияни амалга оширишга қийинчилик туғдиради. Бу муолажа учун беморларнинг

чидаши қийин. Шунингдек ноилож консерватив даво туфайли касалликнинг сепсис каби асоратнинг ривожланиши 80% беморларда ўлимга олиб келади.

Материаллар ва усуллар. Бизнинг назоратимиз остида чуқур куйиш билан оғриган 60 ёшдан 92 ёшгача бўлган 510 нафар бемор бор еди. Тана юзасининг 1 дан 5% гача чуқур куйишлар 69 беморда, 6 дан 10% гача - 238, 11 дан 20% гача - 158, 21 дан 30% гача - 30 та ва 15 қурбонда тана юзасининг 30% дан кўпроғи куйган еди. Куйиш шокининг ҳар хил даражаси ҳолатида 100 нафар кекса ёшдаги беморлар қабул қилинди. Куйиш касаллигининг оғирлиги, асосан, куйишнинг ҳажми, майдони ва чуқурлиги билан аниқланди. [11]. Шу билан бирга, Франк индекси (ИФ) билан 30 бирликгача. 88 беморда, 31 дан 60 гача - 210 жабрланувчида, 61 дан 90 бирликгача - 170 та, 91 дан 120 бирликгача. - 15 беморда, 121 дан 150 гача - 20 қурбонда ва ундан кўп 150 бирлик - 7 беморда кузатилди.

Натижалар ва унинг муҳокамаси. Куйишлар билан жабрланганларни даволаш иккита тўлиқ компонентдан иборат еди: умумий ва маҳаллий.

Даволашнинг умумий тамойиллари. Умумий даволашнинг асоси инфузион-трансфузион терапия (ИТТ), унинг ҳар бир даврида ўзига хос хусусиятларга ега.

Оғир куйган беморни даволашнинг энг муҳим босқичи, бу куйишнинг кейинги прогнозини аниқлайдиган фактор бу- шокка қарши терапия ҳисобланади. Куйиш ҳолатида ётқизилган 100 нафар кекса ва қари беморларда олиб борилган тадқиқотларимиз зарба биринчи соатлардан бошлаб уларда доимий гипотензия (84 беморда), марказий веноз босим (МВБ) кучайганлигини ва электрокардиограмма параметрлари сезиларли даражада ўзгарганлиги (94 беморда) кўрсатди

Бизнинг маълумотларга кўра куйиш шоки кечилишининг яна бир хусусияти гемоконцентрациянинг кам намоён бўлиши. Шундай қилиб, беморлар гуруҳида ИФ 30 бирликгача қабул қилинганда эритроцитлар сони $4,5 \pm 0,12 \times 10^{12}/л$, ИФ 31 дан 60 бирликгача бўлган беморларда уларнинг сони $5,0 \pm 0,10 \times 10^{12}/л$ / ИФ 61 бирликдан кўп бўлган гуруҳда. – $6,3 \pm 0,15 \times 10^{12}/л$ гача ташкил етди. Гемоглобин мос равишда биринчи гуруҳда $145 \pm 3,1$ г/л, иккинчи гуруҳда $146,0 \pm 3,8$ г/л, охири гуруҳда $167,0 \pm 4,6$ г/л. ташкил етди.

Кекса ва қари одамларда куйиш шокининг хусусиятлари ва оғирлигига қараб ИТТ тактикаси ишлаб чиқилди.

Қўлланиладиган суюқлик миқдорини аниқлашда биз ҳар бир бемор учун терининг куйиш майдони, шунингдек, функционал юрак-қон томир тизимининг имкониятлари ва ташқи нафас олиш функциясига қараб индивидуал суюқлик терапияси схемасини туздик.

Биринчи навбатда суюқлик куйиш зарбаси куни ўртача 2,5-3 литрни ташкил қилади. Иккинчи куни трансфузия қилинган суюқлик миқдори камаяди. Иккинчи суткадан суюқлик миқдори бошланғич ҳажмидан икки баравар камайди, энгил даража учун ўртача 0,5 литр, оғир ва ўта оғир учун 1,5-1,7 литрни ташкил этди.

Биринчи кунида 2,5-3 литр суюқлик куйиш, инъекция тезлиги дақиқада 20-30 томчини юрак гликозидлари ва кардиотоник препаратларни (АТФ, кокарбоксилаза, витаминлар) қўллаш фонида гемодинамикани барқарорлаштиришга эришилди. Куйиш шоки даврида, айниқса биринчи кунида полиглюкин, стабисол ва рефортан трансфузиядан муваффақиятли фойдаланган беморларда қон босими ва МВБнинг энг сезиларли пасайиши қайд етилган.

Куйиш шоки билан оғриган 75 беморда қонда калий даражасининг ошиши ($6,3 \pm 0,4$ ммол/л) ва натрий миқдорининг пасайиши ($98,8 \pm 4,5$ ммол/л) борлигини аниқладик

Қонда калий ва натрий кўрсаткичларини нормаллаштириш учун мувозанатли эритмалар мавжуд натрий ионлари (ацесол, Рингер-Лактат эритмаси, натрий хлорид эритмаси 10% глюкоза эритмаси). 20 нафар куйиш қурбонларида метаболик ацидоз ҳолати кузатилди.

КАҲ ни мувозанатлаштириш мақсадида асослар етишмаслигига қараб биз томондан ишқорий (4%ли натрий бикарбонат, лактасол) эритмаларни қўлладик. Метаболик ва нафас ацидозини солиштиришда ишқорий эритмаларнинг қўлланиши ташқи нафас функциясини яхшилашга йўналтирилади.

88 нафар куйган қари ва кекса ёшдаги беморларда шок даврида ўтказилган тадқиқотлар қондаги гиперкоагуляция ҳолатини аниқлади. 72 беморда 10 бирлик дозада гепарин билан фибринолитик плазма қуйиш яъни, қунига атиги 1000 бирлик қўллаш қоннинг фибринолитик фаоллигини оширишга, қон ивиш вақти ва антитромбин фаоллигини оширишга ёрдам берди. 22 нафар кўп ҳажмли куйган ва анемияси бор (Эритроцит миқдори $2,8 * 10^{12}$ /л) беморларга иккинчи суткада шокга қарши комплекс терапияга қўшимча равишда эритроцитар масса қуйиш қўшилди. Қон қуйиш ҳалок бўлган эритроцитлар ўрнини босиш, тўқималарнинг гипоксиясини камайтиришга, гемодинамик кўрсаткичларнинг янада барқарор ўсиши ва оксил алмашинувининг яхшиланиши учун компенсация сифатида ёрдам берди.

Диуретик таъсирга эришиш учун 42 беморга 150-200 мл миқдорда маннитолнинг 15% эритмаси юборилди. Бир вақтнинг ўзида 2 мл 1% лазикс эритмасини қуйиш, бу ҳам қолишни кичик қон айланиш доирасидаги димланишни камайтиришга ёрдам берди.

Куйиш шоки даврида периферик томирларнинг спазмини енгиллаштириш учун барча беморларга 150-200 мл дозада новокаиннинг 0,125% эритмаси томир ичига юборилган, бу еса қўшимча равишда сезиларли аналгетик таъсирга эга. Ўтказилган тадқиқотлар асосида шуни таъкидлаш керакки, юқоридаги тамойилларнинг самарадорлиги билан биз беморларнинг 69 фоизини бу ҳолатдан чиқаришга муваффақ бўлдик.

Куйиш токсемияси (169 беморда) ва септикотоксемия (184 беморда) даврида интоксикация, анемия, гипо ва диспротеинемия билан курашиш усули сифатида ИТТ асосан шифокор томонидан бошқарилган.

Маълумки, қариган организмда метаболизмнинг барча турларида пасайиш намоён бўлади, шунинг учун озиқ-овқат моддалари қунига 4-6 марта порция ҳолатида берилди, бу ўз навбатида озуқа моддаларининг яхшироқ сўрилишига ёрдам берди. Анорексияси бор 40 нафар беморларга зонд орқали озиқлантиришдан фойдаланганлар. Зонд орқали протеин гидролизатлари, Зонд III аралашмаси, концентранган глюкоза эритмалари, ёғли аралашмалар томчилаб юборилган. Касалхона диетасига кунлик калория қўшимчаси ўртача 1700-2000 ккал. Ҳисобланган. Қабул қилинган дори-дармонларни яхшироқ ҳазм қилиш учун беморларга витамин В,С комплекси, инсулин ва анаболик гормонлар буюрилди.

Найча билан озиқлантиришнинг ўртача давомийлиги 24 кунни ташкил етди ва оксил препаратларини (10% албумин, оксил, инфезол, плазма) парентерал юбориш билан оксил этишмовчилигини камайтириш мумкин еди.

Маҳаллий даволаш. Куйиш яраларини маҳаллий даволаш тактикаси битта кўрсаткич билан белгиланади - куйиш чуқурлиги билан. I-II-IIIа даражали юзаки куйишлар билан яраларни тезда эпителизация қилишга қаратилган бўлиши керак, чуқур (IIIб-IV даража) билан - ярани некротик тўқималардан тезроқ тозалаш ва тез тикланиш учун, аутодермопластика ёрдамида терини кўчириш керак.

Куйишни маҳаллий даволаш, шок бўлмаса, куйиш ярасини бирламчи ишлов беришдан бошланади. Эрта некроэктомиа –энг мақсадли ва радикал метод ҳисобланади, чунки у некротик тўқималардан тезроқ ҳоли бўлишга ёрдам беради.

Бу яхши анестетик ёрдамни ва тана юзасининг 8-10% чуқур куйиш майдони бор беморларда тўғри трансфузиён терапияни талаб қилади. Одатда, эрта некрэктомиа куйишдан 7-15 кун ўтгач, некротик қорақўтирлар тирик тўқима билан алоқасини йўқотганда амалга оширилади, пастки тўқималарни дренажлайди ва инфекциянинг тарқалиш хавфи камроқ бўлади [4,5,6].

Дермопластика қилишни қоида тариқасида, жароҳатдан 3-8 ҳафтадан кейин қилинади [4,7,12]. Некротик тўқималарнинг узок вақт мавжудлиги, айниқса уларнинг нам некрозга ўтиши билан кекса ва қарилик ёшидаги беморларнинг аҳволи кескин ёмонлашади, шунинг учун биз некротик тўқималардан тезроқ қутилиш усулларини қиёсий ўрганишни амалга оширдик.

Ҳозирги вақтда куйишларни маҳаллий даволаш усулларининг турли комплекслари ишлаб чиқилган ва қўлланилмоқда, унинг таъсири нафақат маҳаллий яра жараёнига балки умумий организмга ҳам таъсир қилади.

Мавжуд кузатувлар бир вақтнинг ўзида бир нечта ярадаги патологик жараёнларга таъсир қиладиган, келиб чиқиш табиати ва таъсир механизми бўйича ҳар хил бўлган терапевтик воситалардан фойдаланиш кераклигини кўрсатади.

Бевосита кузатишлар натижасида биз куйиш жароҳатларини комплекс даволашнинг турли усулларида фойдаланиш бўйича амалий тажрибага ега бўлдик.

Биз қўллаган биринчи усуллардан бири иммобилизацияланган протеолитик ферментларни (трипсин, химотрипсин ва бошқалар) 10% ли мочевино эритмаси билан биргаликда қўллаш эди.

Бундай комбинация (67 беморда) некротик массаларни йўқ қилишни тезлаштиришга, яраларни тезкор битишига ва жароҳатни оператив давога тайёрлашга имкон берди.

Комплекста маҳаллий даволаш самарадорлигини ошириш бўйича тадқиқотларни ривожлантириш ва чуқурлаштириш жараёнида терапевтик чора-тадбирларни қўшиш билан яримўтказгич лазер терапияси терапевтик таъсирларни ўз ичига олди.

Гелий-неон (20 беморда) ва ярим ўтказгич лазерларни (55 беморда) қиёсий баҳолашни амалга ошириш билан замонавий тиббиётда биз яримўтказгичларга афзаллигини кўрамыз.

Улар қўпроқ мобиллиги, портативлиги, доимий ва импульсив режимда ишлашга қодирлиги каби афзалликларга ва етарли даражада терапевтик кучга эга.

Яримўтказгичли лазер терапиясини ва иммобилизацияланган ферментларни хусусан, табиий биологик фаол прополис биргаликда қўллаш янада истиқболли ҳисобланди.

Бизнинг амалиётимизда (70 нафар беморда) биз доимий равишда прополис препаратининг турли авлодларини: 5-10% прополис малҳами, колитинин ва кўп функцияли кўринишдаги иммобилизацияланган прополисшаклидаги анъанавий “Колетекс” салфеткаларига қўлладик.

Бу салфеткалар иммобилизацияланган иккиламчи фермент, тўқимачилик матоси шаклидадир. Куйишни маҳаллий даволашнинг энг замонавий ва истиқболли усулларида бири бу иммобилизация қилинган металл комплекслардан яраларда тўқима ташувчиси сифатида фойдаланишдир (45 беморда).

Металл сифатида рух, кумушнинг турли бирикмаларидан фойдаланиш мумкин. Юқоридаги металл комплекслар некротик ва бактерицид таъсирини ўз ичига жамлайди. Протеолитикнинг рационал бирикмаси трипсин, химотрипсин ёки колитин ферментлари, шунингдек, биологик турни ифодаловчи металл комплексларидан фойдаланиш некротик тўқималарни эритувчи ва яллиғланишга қарши таъсир этувчи протеолитик скальпел сифатида келади.

Юқоридагиларни умумлаштириб, яна бир бор таъкидлаш керакки, маҳаллий даволашнинг мураккаб усулидан фойдаланиш физик ва кимёвий фаол препаратлар ёрдамида куйиш жароҳатлари куйишдан тозаланишини тезлаштиради ва тўқималарнинг зарур регенератив фаоллигини таъминлайди.

Тана трансплантантининг яхши жойлашиши 156 (83,9%) беморда, қисман ажралиши 25(13,4%) нафар беморда, кўчириб ўтказилган трансплантантнинг тўлиқ эриши 5 нафар беморда кузатилди. Буларда некротомия тана юзасининг 10-15% майдонида амалга оширилган эди. Умумқувватловчи терапияга қарамай, жабрланганларнинг ахволи прогрессив ёмонлашди ва 10 кундан кейин 2 бемор вафот етди. Операция қилинганларнинг 171 тасида (91,9%), бир босқичда ва 15 (8,1%) та беморда жароҳат юзасидан кўп қон кетишидан ва некротик қорақўтирларни етарли даражада тўлиқ олиб ташлаш имкони йўқлигидан икки босқичда амалга оширилди. Операциянинг иккинчи босқичи биринчисидан 6-7 кун ўтгач қолган некротик қорақўтирларни олиб ташлаш билан амалга оширилди. Бундай ҳолда, 13 беморда яхши битиш қайд етилган, иккитасида -трансплантантнинг қисман ажралиши кузатилди.

Куйиш яраларини аутопластикага тайёрлашда 211 нафар жабрланувчи (II гуруҳ) некротик тўқималари уларнинг ўзи ажралиши билан босқичма-босқич олиб ташланди. Тежамкор некротомия билан бир қаторда, 22 беморда некротик тўқималарни тезда йўқ қилиш учун, протеолитик ферментлар ва кератолитик препаратлар ёрдамида некротик терапия

қўлланилди. Тана юзасининг 10-25% гача чуқур куйган 223 бемор (II гуруҳ) аутопластикадан ўтказилди.

383 нафар операция қилинган беморларда биринчи босқичда - 133, иккинчи босқичда - 45 ва учинчи босқичда ва 45 дан ортиқ беморларда тери грануляцияланган яраларга ёпишди.

Терининг кўпроқ майдони куйган беморларда яраларни битишини кўпайтириш мақсадида биз 32 нафар беморда терининг аутопластикасини бажардик, шундан 17 та беморда "маркали" усул қўлланилган ва 15 ҳолатда Моулем-Жексон усули бўйича тери пластикаси амалга оширилди.

102 нафар беморда тери ресурслари чекланган ҳолатда тери қопламасини махсус дерматом олиб тўрсимон трансплантант сифатида қўлладик, бунинг натижасида улар панжара шаклини олди (500 см дан 1100 см²гача). Ушбу усул кенг чуқур куйишлар билан оғриган беморлар ва чекланган куйишлар билан қўшимча равишда юрак фаолияти ва ташқи нафас олиш функцияларида қурбонларда қўлланилган, шунингдек, сезиларли даражада ҳолсизланган турли хил асоратлари (босим яралари, пневмония, гепатит) билан оғриган беморларда кенг қўлланилди.

Бундай ҳолларда, функционал натижаларга зарар етганда ҳам, биринчи жабрланувчиларнинг ҳаётини сақлаб қолишга устунлик берилди.

Жароҳат ячейкаларини тезроқ битишини инобатган олиб тўрсимон трансплантанга кўпроқ устунлик берилди ва эпителизация 1:1, 1:1,5 нисбати билан тезроқ кузатилди.

Ҳар бирида пластик жарроҳлик миқдорини аниқлаш билан терининг кўп босқичли аутопластикаси жабрланганларнинг аҳволига ва куйиш жароҳатларининг тайёрлигига қараб беморларнинг ушбу гуруҳида мавжуд алмаштириш тактикаси оқилона деб топилди.

Грануляцияланган яраларни қаттиқ трансплантант билан ёпганда, терини 2-3 кунда боғлови амалга оширилган бўлса, яхши дренаж қобилятига ега бўлган тўрсимон трансплантантдан фойдаланиш боғловни Биринчи кийинишни 5-6 кунгача чўзишни имконини берди.

Бизнинг кузатувларимизда бўлган 383 нафар беморлардан тери аутопластикасини (II гуруҳ), тўлиқ сингдирилиши 272 та ҳолатда (71,0%), кўчириб ўтказилган терининг битиши 92 та ҳолатда ва (24,1%) ва тери қопламаларининг тўлиқ парчаланиши фақат 19 ҳолатда (4,9%) содир бўлган.

Операциядан кейинги даврда 27 нафар беморда трансплантант асоратлари (яллиғланиш, шиш, қабарик, қирраларнинг парчаланиши), донор терисининг йиринглаши (32 беморда), бу айниқса 15% дан ортиқ куйиш жойлари ва донор тери ресурсларининг етишмаслиги бўлган беморларда ишни қийинлаштирди.

Биз томондан 48 нафар беморда биз донор деб тахмин қилинган терига яримўтказгичли лазер нурланишидан фойдаланилди, бу эса ўз навбатида терининг репаратив жараёнларини тезлаштиришга хизмат қилди. Ушбу усулдан фойдаланиш айниқса кенг тарқалган куйишлари бор беморларда бўлинишдан кейин қолган донор тери яраларини даволаш вақтини $16,9 \pm 0,8$ дан $13,1 \pm 0,2$ кунгача қисқартиришга имкон берди.

Трансплантация қилинган терида асоратлар кузатилмади. Нурланган қопламалар фаол яра эпителизацияси манбалари бўлиб хизмат қилди. Тери қопламасини ауто трансплантантнинг дастлабки парчаланишидан эрта босқичларда сақлаб қолиш учун операциядан кейинги даврда трансплантантни лазер нурлари билан нурлантириш мақсадга мувофиқдир (60 та ҳолатда). Операция қилинган 409 нафар беморнинг 72 нафари вафот етди, бу 17,6 фоизни ташкил этади.

Хулоса:

1. 60 ва ундан катта ёшдаги жабрланувчиларда куйиш шоки курсининг сезиларли даражада оғирлиги, юрак фаолияти, ташқи нафас олиш функцияси ва қон гиперкоагуляцияси бузилишини билан ажралиб туради.

2. Кекса беморларда куйиш шокида ИТТ тактикасининг асосий тамойиллари-бу куйилаётган 2,5-3 литр суюқлик ва унга қўшимча юрак гликозидлари ва кардиотоник воситалар миқдорини АҚБ, МВБ, ЭКГ кузатувлари остида қўллаш ҳисобланади.
3. Гиперкоагуляцияни бошқаришнинг бир йўли бу фибринолизли плазмани гепарин билан (1 мл/10 ТБ) куйишдир.
4. Маҳаллий даволашда физик ва кимёвий воситаларни қўллаш куйиш жароҳатларини тезроқ некротик тўқималардан тозаланишини таъминлайди.
5. Кекса ёшдаги беморларни чуқур куйишлардан даволашнинг энг яхши усули бу кўп босқичли тери кўчириш операцияларида тўрсимон трансплантантлардан фойдаланишдир.
6. Донорнинг тери олинган жойларида ва кўчирилган аутопласт соҳасида лазер терапиясини қўллаш қайта тикланишни кучайтиришга имкон беради, бу ўз навбатида қарилик даврида жуда муҳимдир.

IQTIBOSLAR | CHOSKI | REFERENCES:

1. Мустафакулов И.Б., Хакимов Э.А., Карабаев Х.К. и др. «Термоингаляцияционная травма диагностика и лечения» //Клиническое руководство // Самарканд 2018 г. - 146 С.
2. Спиридонова Т.Г. Полиорганная дисфункция и недостаточность у обожженных: автореферат диссертация доктора мед наук: 14.00.27, 14.00.15 - Москва, 2007. - 51 с.
3. Фаязов А.Д., Камиллов У.Р., Шукуров С.И., Абдуллаев У.Х. К проблеме лечения обожженных с комбинированными и сочетанными поражениями // Сб. научных трудов IV съезда комбустиологов России. Москва, 13-16 октября 2013 г. – с. 37-38.
4. Хаджибаев А.М., Шукуров Б.И. Служба экстренной медицинской помощи в Республике Узбекистан: достижения и пути развития // Мат. IV съезда ассоциации врачей экстренной медицинской помощи Узбекистана. Ташкент, 2018. С. 3-5.
5. Хакимов Э.А. Карабаев Х.К., Мустафакулов И.Б. и др. «Полиорганная недостаточность при ожоговой болезни: проблемы диагностики, профилактики и лечения. //Клиническая руководство// Самарканд 2018 г. – 234 С.
6. Хакимов Э.А., Карабаев Х.К., Шакиров Б.М. и др. Ожоговая болезнь у детей. //Монография// Ташкент 2021 г. 331 С.
7. Юнусова Ю.Р., Шаповалов С.Г. и др. Эпидемиологическая характеристика и особенностей пострадавших при пожарах в мегаполисе // Сб. научных трудов V съезда комбустиологов России «Термические поражения и их последствия». Москва, 2017. – с. 204-212.
8. Алексеев А.А., Крутиков М.Г., Бобровников А.Э. Новое в профилактике и лечении инфекции у обожженных // Второй конгресс ассоциации хирургов имени Н.И.Пирогова. Мат. конгресса. - Санкт-Петербург, 1998. - С. 257-258.
9. Аминев В.А., Тихомирова Л.Ф. Изменение некоторых функциональных показателей сердечно-сосудистой системы при ожоговом шоке у больных пожилого и старческого возраста. Лечение больных ожогами. // Тр. научн. конф., - Горький, 1975. - С. 120-126.
10. Вихоилов Б.С., Бурмистров Б.М. Ожоги. - Ленинград: Медицина. 1981. Хирургическое лечение глубоких ожогов у лиц пожилого и старческого возраста / Х.К. Карабаев, Б.С. Турсунов, Б.А. Арипов, Г.А. Хайдаров // Актуальные вопросы хирургии пожилых. - Ташкент, 1982. - С. 26-27.
11. Кузин М.И., Сологуб В.К., Юденич В.В. Ожоговая болезнь. - Москва: Медицина, 1982
12. Мамараджабов, С. Э. Роль и место сероэпидемиологического обследования населения в ранней диагностике эхинококкоза в Самаркандской области / С. Э. Мамараджабов, Ж. А. Ризаев, С. Р. Баймаков // Актуальные аспекты медицинской деятельности : сборник статей I Международной научно-практической конференции, Киров - Самарканд, 21 июня 2021 года. – Киров: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2021. – С. 209-212. – EDN DOETDC.

13. Турсунов Б.С, Макарьин В.Е., Аминов У.Х. Использование салфеток "Колетекс" при лечении ожогов // Мед. Журнал Узбекистана. - 1997. - №3. -С. 73.
14. Федоров В.Д., Алексеев А.А., Лавров В.А. Современные принципы и методы лечения больных с обширными глубоки-ми ожогами // Первый конгресс ассоциации хирургов им. Н.И.Пирогова. - Ташкент. 1996. - С. 66-67.
15. Филимонов А.А., Королев В.Ю. Первое Б.И. Активная хирургическая тактика в лечении больных с обширными критическими ожогами // Второй конгресс ассоциации хирургов им. Н.И.Пирогова. Мат. конгресса. - Санкт-Петербург, 1998. - С. 288.
16. Розин Л.Б., Баткин А.А., Катрушенко Р.Н. Ожоговый шок. - Ленинград: Медицина, 1975.
17. Mortality in burned patients sixty one year's age and Older / De Nestre N., Feller J. // Surg.Gyn.Obst. 1963. 5; -P.1041-1044.
18. Frank G. "Prognostische index" dei verbrennungsverletzungen zur genaueren Kennzeichnung ihres und ihrer verablicheren statistischen Antwortbarkeit" / Frank G.// Zbl. chiz., 1960. 85;-P. 272-277.
19. Utility of aullunar allograft dermis in the care of Elderly burn patients / Melson M., Gore D.C. // Burn care and Rehabilitation, 1997. 1; - P. 192.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000